

Diseño y validación de una escala de bienestar psicológico para adolescentes (BIPSI)

A scale for adolescent psychological well-being assessment (BIPSI). Design and validation

Marly Johana Bahamón^{1*} <http://orcid.org/0000-0003-2528-994X>, Yolima Alarcón-Vásquez² <http://orcid.org/0000-0001-6357-8908>, Lorena Cudris-Torres³ <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>, Andrés Cabezas Corcione⁴ <https://orcid.org/0000-0002-6591-1302>

^{1*}Doctora en Psicología. Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Barranquilla, Colombia. *Autor de correspondencia: mbahamon@unisimonbolivar.edu.co

²Doctora en Psicología. Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Barranquilla, Colombia. Contacto: yalarcon1@unisimonbolivar.edu.co

³Doctora en Ciencias de la Educación, Magíster en Psicología. Docente Investigadora Programa de Psicología, Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Contacto: lcudris@areandina.edu.co

⁴Doctor en Psicología. Centro Latinoamericano de Psicología Positiva (CELAPPA), Talca, Chile. Contacto: andrescabezas@acpp.cl

Recibido: 6/4/2020

Aceptado: 6/6/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069930>

Resumen

El objetivo del estudio fue construir y validar una escala de bienestar psicológico para adolescentes. La muestra fue de 733 adolescentes entre 12 y 18 años con una media de 15,1 (DE: 1,2), 272 hombres (37,2%) y 461 (62,8%) mujeres. La consistencia interna total del instrumento fue de 0,922 las escalas mostraron alfas de cronbach entre 0,625 y 0,875. Se realizó análisis factorial exploratorio método VARIMAX y análisis factorial confirmatorio con el uso del paquete estadístico AMOS. Una vez obtenida la agrupación de los ítems en seis factores, se hallaron correlaciones significativamente altas entre las subescalas con el puntaje dimensión (0,194** y 0,798**). El análisis factorial confirmatorio mostró que el modelo de seis factores posee índices de bondad y ajuste aceptables para concluir que se trata de un instrumento válido y confiable para la evaluación del bienestar psicológico en adolescentes colombianos.

Palabras claves: bienestar psicológico, adolescente, psicometría, validación escala, psicología positiva.

Abstract

This study aimed to construct and validate a psychological well-being scale for adolescents. 733 adolescents between 12 and 18 years with a mean of 15.2 (SD: 1.2), with 268 being male (49.9%) and 269 (50.1%) being female were sampled. The instrument's internal consistency was 0.922, the scales showed Cronbach's alphas between 0.625 and 0.875. Exploratory factorial analysis was made using the VARIMAX method and with the use of statistical packages masters. Once obtained, the items were grouped according to six factors and significantly high correlations were found between the subscales with the dimension score (0.104** and 0.798**). The confirmatory factorial analysis showed that the model of six factors has acceptable goodness of fit indices concluding that this is a reliable and a valid instrument for the psychological well-being in adolescent assessment.

Key words: psychological well-being, adolescent, psychometry, scale validation, positive psychology.

334

Introducción

El bienestar se ha conceptualizado desde dos enfoques: el subjetivo o hedónico y el psicológico o eudaimónico¹. El bienestar subjetivo se conforma por la interrelación entre los afectos positivos, los afectos negativos y la satisfacción con la vida², además se han incluido perspectivas que incorporan la felicidad³.

Por su parte el bienestar psicológico se enfoca en el esfuerzo por lograr el desarrollo de las potencialidades propias. De acuerdo con Ryff y Singer⁴, se trata de la valoración que hacemos acerca de nuestras propias vidas, en seis dimensiones: Autonomía, Crecimiento Personal, Autoaceptación,

Propósitos en la Vida, Dominio del Entorno y Relaciones Positivas con los Demás. El bienestar eudaimónico se refiere a la evaluación del individuo desde su desarrollo personal⁵. El bienestar se centra en acciones que contribuyen a que las personas desarrollen su potencial a partir del equilibrio entre los recursos individuales y los desafíos⁶⁻⁹.

En Latinoamérica los estudios realizados con población adolescente que han validado instrumentos sobre bienestar son pocos, pero se destacan en la perspectiva hedónica: Castellá et al.¹⁰, que exploró el bienestar en adolescentes utilizando índice de bienestar personal (PWI), para analizar el papel de

la espiritualidad y la religión de una muestra chilena y otra brasileña. En la misma línea, Bilbao et al.¹¹, validaron el PWI-SC en adolescentes chilenos comprobando su confiabilidad y validez. Omar, Paris, Aguiar, Almeida & Del Pino¹², adaptaron el inventario de bienestar subjetivo de Nacpal y Shell para su empleo con adolescentes latinoamericanos (Argentinos, Brasileños y Mexicanos). Inzunza, Valdenegro & Oyarzún¹³, analizaron las propiedades psicométricas del índice de bienestar personal en una muestra de adolescentes chilenos.

En la perspectiva eudaimónica los estudios con adolescentes son muy escasos, se identifican los realizados por Gallardo & Moyano-Díaz¹⁴, quienes analizaron las propiedades psicométricas de las escalas Ryff en adolescentes chilenos. Y Casullo y Castro-Solano¹⁵, que construyeron una escala de bienestar psicológico para adolescentes argentinos evaluando las dimensiones: aceptación, vínculos, control, proyectos.

En una línea integradora Góngora y Castro¹⁶, validaron un cuestionario para evaluar tanto el bienestar hedónico como eudaemónico en población adolescente de Buenos Aires. Dentro de los instrumentos más utilizados para población adolescente que evalúan el bienestar se encuentran: el WEL¹⁷, 5F-Well^{18, 19}, Evaluación del Bienestar de los Adolescentes (AWA)²⁰, Percepción del bienestar Survey (PWS)²¹, Escala de percepción del bienestar de Laffrey Health²², Indicadores de la Lista de Afectos Positivos y Negativos y la Escala de Satisfacción con la Vida²³.

Teniendo en cuenta, que el bienestar se trata de un proceso que permite la integración de las diferentes dimensiones del individuo para contribuir al conjunto de recursos psicológicos que le permitirán asumir diferentes retos o desafíos que la experiencia vital ofrece, se hace necesario tener indicadores objetivos que permitan evaluar el nivel de bienestar. En la adolescencia esta necesidad se acentúa teniendo en cuenta que los comportamientos y pensamientos que se producen en esta etapa pueden establecer patrones que se instalen o mantengan hasta la etapa adulta²⁴.

Los estudios sobre el bienestar de niños y adolescentes son pocos a diferencia de los realizados con adultos y los existentes, sugieren que en etapas tempranas de la vida, el funcionamiento del bienestar parece tener particularidades que se van transformando a lo largo del tiempo, por lo cual es posible inferir que los resultados de adultos no son extrapolables a la infancia y la adolescencia²⁵⁻²⁷.

En países en vía de desarrollo el panorama muestra mayores dificultades en la evaluación del bienestar de adolescentes debido a la escasa investigación del tema²⁸⁻³⁰. En Colombia, por ejemplo, son pocos los estudios realizados sobre el tema de bienestar, además del déficit en las medidas para su estudio³¹.

Así, la evaluación del bienestar en la adolescencia se constituye en un campo necesario de exploración, lo que permitiría conocer factores relacionados, consecuencias, y grupos de riesgo^{26,27}.

Método

Participantes y procedimiento

La muestra estuvo conformada por 733 estudiantes entre 12 y 18 años con una media de 15,01 (*DE*: 1,2) de edad que accedieron voluntariamente a participar del estudio firmando su asentimiento y entregando el consentimiento informado de sus padres o su representante legal. El muestreo fue no probabilístico, el procedimiento para la detección de los sujetos se realizó en instituciones educativas públicas de la ciudad de Barranquilla, se seleccionaron un total de cinco instituciones. Se consideró como criterio de inclusión el ser Colombiano y estar escolarizado. El instrumento fue respondido por 272 hombres (37,2%) y 461 (62,8%) mujeres.

Instrumentos

Escala de bienestar psicológico (BIPSI): Escala tipo likert diseñada por la autoras y compuesta por 34 reactivos con seis opciones de respuesta donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parcialmente en desacuerdo, 4 parcialmente de acuerdo, 5 de acuerdo, 6 totalmente de acuerdo. Evalúa las siguientes dimensiones: Autodeterminación, Autoconcepto positivo, Relaciones personales, Crecimiento personal, Autorregulación y control, Autonomía (Anexo 1).

Análisis estadísticos

Se realizaron análisis de consistencia interna mediante el uso del alfa de cronbach, se realizaron análisis factoriales exploratorios con el fin de identificar la distribución de los ítems y factores. Seguidamente se ejecutó análisis factorial confirmatorio mediante el uso del programa estadístico Lisrel, cuyo método de estimación fue mínimos cuadrados no ponderados dado que no se cumplieron los supuestos de normalidad de los datos. Se contrastaron en total cuatro modelos de los cuales dos, surgieron del gráfico de sedimentación y los otros fueron definidos a priori. Finalmente, se analizaron las correlaciones entre las dimensiones y otra medida de bienestar, así como entre la escala propuesta y otra que evaluaba factores teóricamente diferentes para establecer la validez concurrente y discriminante mediante el coeficiente Rho de Spearman.

Anexo 1. Escala de bienestar psicológico BIPSI

Ítem	Redacción	Factor
1	Aprovecho la situación cuando tengo la oportunidad de aprender y mejorar	Autodeterminación
2	Pongo todo mi empeño si se trata de desarrollar mi potencial	
3	Tengo claro lo que quiero para mi vida	
4	Me pongo objetivos claros y hago todo lo posible para cumplirlos	
5	Cuando pienso en mi futuro es claro lo que deseo	
6	Trabajo para cumplir mis metas	
7	Lo que he logrado hasta ahora, me motiva para seguir adelante	
8	Tengo objetivos que me inspiran a ser mejor cada día.	
9	Me siento conforme con lo que soy	Autoaceptación
10	Creo que en general mi vida ha sido satisfactoria	
11	Si tuviera la oportunidad de cambiar lo que soy, no cambiaría nada	
12	Me siento a gusto con lo que he logrado hasta ahora	
13	Es fácil para mí, identificar mis fortalezas y aspectos positivos	
14	Confío en mis capacidades y habilidades la mayor parte del tiempo	
15	Es fácil para mí tener amigos en quienes pueda confiar	Relaciones personales
16	Siento que puedo acudir a mis amigos cuando necesito ayuda	
17	Conozco personas que me brindan su apoyo si lo necesito	
18	Las personas con quienes me relaciono aportan constructivamente a mi vida	
19	Me siento satisfecho(a) de la manera como me tratan mis amigos y personas allegadas	
20	Creo que tengo potencial en diferentes áreas de mi vida	Crecimiento personal
21	Considero que todos los días son una oportunidad para mejorar y aprender cosas nuevas	
22	Tengo posibilidades de llevar al máximo mi potencial	
23	Pienso que hay cosas de mí que pueden ser mejores	
24	Creo que controlo el rumbo de mi vida	Autorregulación y control
25	Fácilmente tomo decisiones y realizo acciones para lograr lo que deseo para mi vida	
26	Tengo el poder de cambiar lo que deseo sino me encuentro a gusto con mi vida	
27	Asumo que es necesario tomar el control de mi vida para ser feliz	
28	Lo que me sucede es responsabilidad mía y no del destino, o de otras personas	Autonomía
29	Tengo facilidad para expresar mi opiniones sin importar lo que otros piensen	
30	Mis opiniones son producto de la evaluación que hago sobre las situaciones	
31	Es difícil que otras personas logren cambiar lo que pienso	
32	Es más importante lo que pienso sobre mi vida y mis decisiones, que la evaluación que otras personas hagan sobre mí	
33	Defiendo lo que pienso a pesar de que otros no estén de acuerdo	
34	Prefiero generar debate que dejarme llevar por las opiniones de otras personas	

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff adaptada por Van Dierendonck traducida al español por Díaz et al.³². Evalúa seis dimensiones del bienestar, cuenta con 39 ítems en escala Likert de 6 puntos (1=totalmente en desacuerdo y 6=totalmente de acuerdo). En la versión utilizada se conservan las seis sub-escalas originales del test. Estas sub-escalas son: I.- Autoaceptación, 6 ítems; II.- Relaciones Positivas, 6 ítems; III.- Autonomía, 8 ítems; IV.- Dominio del entorno, 6 ítems; V.- Propósito en la vida, 7 ítems; VI.- Crecimiento Personal, 6 ítems. La consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) de las sub-escalas de Bienestar Psicológico de la versión española es la siguiente: Autoaceptación= .83, Relaciones positivas= .81, Autonomía= .73, Dominio del entorno= .71, Propósito en la vida= .83 y Crecimiento personal= .68³³.

Resultados

El análisis de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach para la totalidad de los ítems, es decir, el instrumento en su conjunto mostró valores adecuados de confiabilidad que oscilaron entre ,625 y ,875 en cada una de las escalas (tabla 1).

El análisis de los ítems evidencia correlaciones significativas con la dimensión en la que se ubicaron, en su mayoría moderadas y altas exponiendo que se trata de reactivos vinculados a la escala asignada. Sin embargo, se detectaron correlaciones bajas en los ítems 7 y 14. El R^2 sugiere que en general las cargas factoriales de los ítems para este modelo se ajustan satisfactoriamente (tabla 2).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la escala de bienestar psicológico BIPSI

Escalas	Mín.	Máx.	Media	DT	A
1	6	36	27.18	5.593	.774
2	6	36	26.53	5.524	.664
3	4	24	18.55	3.724	.663
4	4	24	17.93	3.816	.625
5	9	51	40.46	6.206	.815
6	6	36	30.09	5.783	.875
Global	60	204	160.73	23.398	.922

Las correlaciones entre las dimensiones del bienestar psicológico y las escalas de sintomatología clínica demuestran que este instrumento tiene capacidad discriminante en tanto se establecieron correlaciones negativas significativas. Al respecto, conviene resaltar las correlaciones negativas identificadas entre los factores del BIPSI y las escalas ansiedad y depresión (tabla 3).

El análisis de correlaciones entre las dimensiones del BIPSI y las escalas de bienestar psicológico de Ryff para explorar su validez concurrente mostró correlaciones significativas positivas para todas las medidas del BIPSI y el bienestar global evaluado por el Ryff (tabla 4).

Tabla 2. Análisis de ítems BIPSI

No ítem	Dim.	R ²
1	.698**	0,45
2	.669**	0.41
3	.649**	0.19
4	.682**	0.49
5	.605**	0.28
6	.681**	0.46
7	.279**	0.25
8	.333**	0.35
9	.615**	0.34
10	.593**	0.39
11	.661**	0.48
12	.496**	0.29
13	.296**	0.29
14	.194**	0.19
15	.675**	0.36
16	.623**	0.35
17	.384**	0.12
18	.331**	0.47
19	.318**	0.52
20	.717**	0.31
21	.417**	0.29
22	.303**	0.15
23	.392**	0.38
24	.644**	0.45
25	.660**	0.54
26	.591**	0.31
27	.647**	0.48
28	.633**	0.44
29	.736**	0.51
30	.787**	0.61
31	.730**	0.45
32	.798**	0.58
33	.757**	0.64
34	.666**	0.47

Tabla 3. Correlaciones entre el BIPSI y sintomatología clínica

	Somatizaciones	Obsesiones	Sensitividad	Depresión	Ansiedad	Hostilidad	Ideación paranoide	Psicoticismo
Factor 1.	-.304**	-.411**	-.396**	-.448**	-.335**	-.323**	-.392**	-.370**
Factor 2.	-.242**	-.363**	-.351**	-.340**	-.275**	-.249**	-.408**	-.374**
Factor 3.	-.049	-.145**	-.173**	-.145**	-.113**	-.066	-.123**	-.163**
Factor 4.	-.246**	-.316**	-.291**	-.318**	-.239**	-.209**	-.271**	-.297**
Factor 5.	-.203**	-.307**	-.266**	-.341**	-.274**	-.274**	-.293**	-.319**
Factor 6.	-.197**	-.337**	-.277**	-.353**	-.253**	-.240**	-.264**	-.316**
BIPSI	-.300**	-.453**	-.421**	-.469**	-.359**	-.324**	-.422**	-.440**

* p < .05, ** p < .01.

Tabla 4. Correlaciones entre el BIPSI y las escalas de Bienestar de Ryff

	Autoaceptación	Relaciones positivas	Autonomía	Domino entorno	Crecimiento	Propósito	Total Ryff
F1	.490**	.203**	.164**	.289**	.153**	.398**	.390**
F2	.326**	.395**	.164**	.274**	.186**	.297**	.376**
F3	.279**	.128**	.319**	.258**	.226**	.296**	.358**
F4	.385**	.138**	.193**	.314**	.201**	.357**	.373**
F5	.462**	.141**	.242**	.386**	.344**	.471**	.477**
F6	.446**	.129**	.214**	.331**	.263**	.485**	.434**
BIPSI	.536**	.278**	.281**	.420**	.308**	.530**	.545**

* p < .05, ** p < .01.

Tabla 5. Matriz de correlación entre los factores.

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
F1	1.00					
F2	0.66 (0.01) 58.25	1.00				
F3	0.63 (0.02) 39.33	0.56 (0.02) 35.21	1.00			
F4	0.70 (0.02) 45.82	0.60 (0.01) 40.73	0.76 (0.02) 34.97	1.00		
F5	0.70 (0.01) 60.87	0.54 (0.01) 49.84	0.69 (0.02) 41.05	0.80 (0.02) 49.08	1.00	
F6	0.65 (0.01) 63.57	0.47 (0.01) 49.60	0.56 (0.01) 39.01	0.69 (0.01) 48.82	0.80 (0.01) 72.58	1.00

La matriz de correlación entre factores (tabla 5) mostró correlaciones altas entre todos los factores del BIPSI, lo cual muestra interdependencia de los ítems y factores agrupados.

En cuanto a la razón entre el χ^2/df el modelo con menor valor fue el tres, aunque el límite recomendado de este dato sobrepasa el 2. El CFI, NFI y el GFI de los modelos propuestos no permiten hacer comparaciones debido a que sus valores fueron exactamente iguales entre ellos. El RMSEA es considerado como óptimo cuando sus valores son inferiores a 0.06³⁴, en este sentido el modelo mejor índice es el tres. Respecto al índice de no centralidad NCP algunos autores plantean que el modelo con valores menores entre todos los modelos comparados sería el más pertinente, así, los resultados de este estudio indican que el modelo 3 de seis factores cumpliría con lo esperado. Sobre el índice de validación cruzada esperada ECVI el modelo tres se ajusta puesto que tiene el valor más bajo. Respecto a los índices del modelo de 34 ítems mediante análisis confirmatorio, sus puntajes de interpretación pueden ubicarse en la tabla 7.

Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio. BIPSI

Modelo	χ^2	$df(\chi^2/df)$	AIC	CFI	NFI	RMR	RMSEA	GFI	NCP	ECVI
1. Modelo dos factores	3133.26	526(5.95)	3271.26	1.00	1.00	0.11	0.082	0.96	2607.26	4.47
2. Modelo cuatro factores	2256.78	521(4.33)	2404.78	1.00	1.00	0.08	0.067	0.97	1735.78	3.29
3. Modelo seis factores	1861.14	512(3.63)	2027.14	1.00	1.00	0.087	0.060	0.97	1349.14	2.77
4. Modelo seis factores y un segundo orden	1923.10	521(3.69)	2071.10	1.00	1.00	0.093	0.061	0.97	1402.10	2.83

Tabla 7. Interpretación de puntajes BIPSI

Factor	Puntaje bajo	Puntaje medio	Puntaje alto
Autodeterminación	6-20	21-33	>34
Autoaceptación	6-20	21-33	>34
Relaciones personales	4-12	13-25	>26
Crecimiento personal	4-11	12-24	>25
Autorregulación control	9-33	34-46	>47
Autonomía	6-23	24-36	>25
Global	60-153	154-166	>155

Discusión de resultados

El presente estudio tuvo como objetivo construir y validar una escala para la evaluación del bienestar psicológico en adolescentes, dada la necesidad de conocer a mayor profundidad las manifestaciones y correlatos del bienestar en la adolescencia, además de la escases de instrumentos de evaluación válidos y confiables para esta población³⁵.

Las seis dimensiones que evalúa el instrumento propuesto se han estudiado como parte del constructo de bienestar psicológico: La dimensión 1 Autodeterminación, se ubica en las teorías de la motivación enfocada a diferentes contextos, se trata de un modelo que explica la motivación mediante el grado de compromiso que las personas asumen para

realizar acciones voluntariamente y por elección personal³⁶. Los estudios sobre autodeterminación han demostrado su importancia en el bienestar^{36,37}. En esta línea, la motivación se constituye en un mediador entre la satisfacción de necesidades humanas y el bienestar³⁸, así los estudios refieren asociaciones positivas entre el bienestar y la motivación³⁹. La evidencia empírica ha mostrado la necesidad de ser competente, de relacionarse y de autonomía son fundamentales para favorecer el crecimiento óptimo, así como desarrollo social constructivo y el bienestar personal⁴⁰.

La dimensión 2 Autoaceptación se define como una característica muy estable de la personalidad producto de la autoestima⁴¹. En esta línea, se le considera como una actitud positiva hacia el Self que favorece la aceptación incondicional de fortalezas y debilidades⁴².

La dimensión 3 Relaciones personales, se basa en el supuesto de que las relaciones sociales son un importante predictor del bienestar⁴², y numerosos estudios que reportan el impacto positivo de la familia, amigos, y otros significativos⁴³. El estudio sobre el papel de la familia y los amigos en la adaptación del adolescente cuenta con un amplio soporte empírico⁴⁴. Incluso algunos autores hacen énfasis en el papel protector de la familia y variables interpersonales en el bienestar personal durante la adolescencia^{45,46}. Otro aspecto a tener en cuenta son las relaciones negativas halladas entre el bienestar psicológico y la soledad en jóvenes⁴⁷.

La dimensión 4 crecimiento personal hace alusión al desarrollo permanente como persona, se trata de la percepción propia de expansión personal que incluye nuevas experiencias y sentido de realización del potencial personal. Esto implica cambios hacia el autoconocimiento y la eficacia^{48,49}.

La dimensión 5 Autorregulación y control se refiere a la capacidad de las personas para regular sus acciones de tal manera que se orienten hacia la dirección deseada para la consecución de los objetivos planteados⁵⁰. Se relaciona con el control en la medida en que permite al sujeto una percepción de control sobre las acciones propias y las situaciones que experimenta aumentando la sensación de control y auto-competencia, en términos generales se trata de la habilidad para manejar el entorno y satisfacer las propias necesidades según los propios valores¹⁵.

La dimensión 6 Autonomía alude a la capacidad para mantener la individualidad en diferentes contextos, y se fundamenta en la capacidad para la autorregulación y resistir la presión social⁴⁹.

Una vez analizadas las dimensiones del instrumento, es pertinente analizar la varianza explicada que fue de 44,5% por lo cual se hace necesario que en futuras investigaciones se contemplen otros elementos que pueden explicar el bienestar para aumentar este porcentaje. Es necesario considerar que el bienestar psicológico en adolescentes muestra características diferentes a los adultos, sus manifestaciones pueden ser propias de su desarrollo evolutivo y por tanto es necesario incorporar elementos teóricos de la psicología evolutiva para explicar las expresiones particulares del constructo en esta población^{25, 26, 27,50, 51, 52}.

Por último, se concluye que la escala para la evaluación del bienestar psicológico de adolescentes mostró altos índices de confiabilidad y validez, demuestran que se trata de un instrumento útil, válido y confiable para evaluar el bienestar psicológico en adolescentes Colombianos

Referencias

1. Romero, A., García-Mas, A. & Brustad, R. Estado del arte, y perspectiva actual del concepto de bienestar psicológico en psicología del deporte. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 41(2), 335-347, 2009
2. Diener, E. & Suh, E. Measuring quality of life: economic, social and subjective indicators. *Social Indicators Research*, 40, 89-216, 1997. DOI: 10.1023/A:1006859511756
3. Casas, F. El bienestar personal: su investigación en la infancia y la adolescencia. *Encuentros en Psicología Social*, 5(1), 85-101, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.5093/in2012a24>
4. Ryff, C. & Singer, B. The Contours of Positive Human Health. *Psychological Inquiry: An International Journal for the Advancement of Psychological Theory*, 9(1), 1-28, 1998. DOI: http://dx.doi.org/10.1207/s15327965pli0901_1
5. Keyes, C. Subjective well-being in mental health and human development research worldwide: An introduction. *Social Indicators Research*, 77, 1-10, 2006. DOI: 10.1007/s11205-005-5550-3
6. Bahamón, M. Prevención del riesgo suicida en adolescentes: Una propuesta de abordaje desde la psicología positiva. En M.J. Bahamón, Y. Alarcon-Vásquez, L. Albord & Y. Martínez (Eds.), *Estudios actuales en Psicología. Perspectiva en clínica y salud*, (pp. 53-69), Barranquilla-Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017
7. Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., & Sanders, L. D. The challenge of defining well being. *International Journal of Wellbeing*, 2(3), 222-235, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.5502/ijw.v2i3.4>
8. Suriá, R. Relación entre perfiles de inteligencia emocional y bienestar psicológico en personas con lesión medular. *Anuario de Psicología*, 47:9-16, 2017. DOI: 10.1016/j.anpsic.2017.05.001
9. Suriá, R., & Ortigosa, J. Autoeficacia en personas con lesión medular: análisis diferencial en dimensiones de bienestar psicológico. *Anuario de Psicología*, 48:18-25, 2018. DOI: 10.1016/j.anpsic.2018.04.004
10. Castellá, J., Casas, F., Alfaro, J., Bedina, L., Wachholz, M., Absa, D., ... Oyarzúne, D. Psychometric Properties of the Personal Wellbeing Index in Brazilian and Chilean Adolescents Including Spirituality and Religion. *Psychology/Psicología Refl exão e Crítica*, 27(4), 710-719, 2014. DOI: 10.1590/1678-7153.201427411
11. Bilbao, A., Torres, J., Ascorra, P., López, V., Páez, D. Oyanedel, J. & Vargas, S. Propiedades psicométricas de la escala índice de Bienestar personal (PWI –SC) en adolescentes Chilenos, 2016
12. Omar, A., Paris, L., Aguiar, M., Almeida, S. & Del Pino, R. Validación del inventario de bienestar subjetivo con muestras de jóvenes y adolescentes argentinos, brasileños y mexicanos. *Suma psicológica*, 16(2), 69-84, 2009
13. Inzunza, J., Valdenegro, B. & Oyarzún, D. Análisis de propiedades psicométricas del Índice de bienestar personal en una muestra de adolescentes chilenos. *Diversitas*, 9(1), 13-27, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.15332/s1794-9998.2013.0001.01>
14. Gallardo, I. & Moyano-Díaz, E. Análisis psicométrico de las escalas

- Ryff (versión española) en una muestra de adolescentes chilenos. *Universitas Psychologica*, 11(3), 931-939, 2011
15. Casullo, M. & Castro-Solano, A. Evaluación del bienestar psicológico en adolescentes argentinos. *Revista de psicología de la UCP*, 23(1), 36-68, 2000
 16. Góngora, V. & Castro, A. Validación de un índice de bienestar para población adolescente de la ciudad de Buenos Aires. *Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica*, 7(2) 329-338, 2015. DOI: 10.5872/psiciencia/7.2.21
 17. Garrett, M., Rivera, E., Dixon, A. & Myers, J. Acculturation and wellness of Native American adolescents in the United States of North America. *Social Perspectives*, 11(1), 41-67, 2009
 18. Myers, J., Willse, J. & Villalba, J. Promoting self-esteem in adolescents: The influence of wellness factors. *Journal of Counseling and Development*, 89(1), 28-36, 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/j.1556-6678.2011.tb00058.x>
 19. Tatar, M. & Myers, J. Wellness of children in Israel and the United States: A preliminary examination of culture and well-being. *Counseling Psychology Quarterly*, 23(1), 17-33, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/09515071003718384>
 20. Haddad, L. Owies, A. & Mansour, A. Wellness appraisal among adolescents in Jordan: a model from a developing country: a cross-sectional questionnaire survey. *Health Promotion International*, 24(2), 130-139, 2009. <http://dx.doi.org/10.1093/heapro/dap013>
 21. Schembri, A., Reece, J. & Wade, E. Bully victimisation and psychosocial health in adolescents: Gender differences in depression, anxiety, social problems, and perceived wellness. *Australian Journal of Educational Developmental Psychologist*, 23(2), 17-34, 2006
 22. Yarcheski, T., Mahon, E., Yarcheski, A. & Hanks, M. Perceived stress and wellness in early adolescents using the Neuman Systems Model. *Journal of School Nursing*, 26(3), 230-237, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/1059840509358073>
 23. Coatsworth, J. Palen, L., Sharp, E. & Ferrer-Wreder, L. Self-defining activities, expressive identity, and adolescent wellness. *Applied Developmental Science*, 10(3), 157-170, 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.1207/s1532480xads1003_5
 24. Craigie, A., Lake, A., Kelly, S., Adamson, A. & Mathers, J. Tracking of obesity-related behaviours from childhood to adulthood: A systematic review. *Maturitas*, 70(3), 266-284, 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2011.08.005>
 25. Casas, F. El bienestar personal: su investigación en la infancia y la adolescencia. *Encuentros en Psicología Social*, 5(1), 85-101, 2010
 26. Gademann, A.M., Schonert-Reichl, K.A. & Zumbo, B.D. Investigating validity evidence of the satisfaction with Life Scale Adapted for Children. *Social Indicators Research*, 96, 229-247, 2010. DOI: 10.1007/s11205-009-9474-1
 27. Tomy, A.J. & Cummins, R.A. The subjective well-being of high-school students: validating the Personal Wellbeing Index School Children. *Social Indicators Research*, 101, 405-418, 2011. DOI: 10.1007/s11205-011-9970-
 28. Siyez, D.M. & Kaya, A. With Turkish children validity and reliability of the Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 26(2), 139-147, 2008. DOI: 10.1177/0734282907307802
 29. Tiliouine, H., Cummins, R. & Davern, M. Measuring wellbeing in developing countries: the case of Algeria. *Social Indicators Research*, 75, 1-30, 2006. DOI: 10.1007/s11205-004-2012-2
 30. Webb, D. Subjective wellbeing on the Tibetan Plateau: an exploratory investigation. *Journal of Happiness Studies*, 10, 753-768, 2009. DOI: 10.1007/s10902-008-9120-7
 31. Muñoz, C. Perspectiva psicológica del bienestar subjetivo. *Revista psicogente*, 10 (18), 163-173, 2007
 32. Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C. & Dierendonck, D. Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. *Psicothema*, 18(3), 572-577, 2006
 33. Burgos, A. Propiedades psicométricas de la escala de bienestar psicológico y su estructura factorial en universitarios Chilenos. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 11(2), 2012. DOI: 10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue2-fulltext-196
 34. Hu, L. & Bentler, P. Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. *Psychological Methods*, 3, 424-453, 1998
 35. Rachele, J., Washington, T., Cuddihy, T., Barwais, F. & McPhail, S. Valid and reliable assessment of wellness among adolescents: Do you know what you're measuring? *International Journal of Wellbeing*, 3(2), 162-172, 2013. DOI:10.5502/ijw.v3i2.3
 36. Deci, E. L., y Ryan, R. M. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. *Psychological Inquiry*, 11, 227- 268, 2000.
 37. Deci, E. L., & Ryan, R. M. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. *Canadian Psychology*, 49, 14-23, 2008
 38. Milyavskaya, M. & Koestner, R. Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination theory across multiple domains. *Personality and Individual Differences*, 50, 387-391, 2011. DOI: doi:10.1016/j.paid.2010.10.029
 39. Ryan, R. & Deci, E. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *Annual Review of Psychology*, 52, 141-166, 2001. DOI: 10.1146/annurev.psych.52.1.141
 40. Ryan, R. & Deci, E. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychological Association*, 55 (1), 68-78, 2000. DOI: 10.1037110003-066X.55.1.68
 41. Stanik, J.M. Skala Ustosunkowań Interpersonalnych. [Interpersonal Relationships Scale]. Kielce: Wyd. Szumacher, *Studies*, 9(1), 13-39, 1998.
 42. Argyle, M. The Psychology of Happiness, 2nd ed. New York: Routledge. Myers, D. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. *American psychologist*, 55, 56-67, 2001.
 43. Gallagher, E. N., & Vella-Brodrick, D. A. Social support and emotional intelligence as predictors of subjective well-being. *Personality and Individual Differences*, 44, 1551-1561, 2008.
 44. Rodríguez-Fernández, A., Ramos-Díaz, E., Ros, I., Fernández-Zabala, A. & Revuelta, L. Bienestar subjetivo en la adolescencia: el papel de la resiliencia, el autoconcepto y el apoyo social percibido. *Suma Psicológica*, 23, 60-69, 2016.
 45. Proctor, C. & Linley, P. A. Life satisfaction in youth. En G. A.Fava, C. Ruini, G. A. Fava, & C. Ruini (Eds.), *Increasing Psychological Well-Being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts* (pp. 199-215). New York, NY: Springer Science, 2014. <http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-8669-013>
 46. Raboteg-Saric, Z. & Sakic, M. Relations of parenting styles and